

THE GENESIS AND HISTORICAL EVOLUTION OF CONCERT AND PERFORMING ARTS ACTIVITIES IN LEGAL PERSPECTIVE

Kamolova Laylo Magerramovna

Master's Degree Student

Tashkent State University of Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455235>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2026

Accepted: 29th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

Copyright law, intellectual property, concert and performing arts activities, musical performances, legal regulation, legal definition, conceptual framework, criteria of a legal concept, legal doctrine.

ABSTRACT

The present study examines the criteria underlying the concept of concert and performing arts activities with a view to formulating a legal definition thereof, in light of the absence of a unified term at both doctrinal and legislative levels. The author analyzes theoretical materials and judicial precedents of foreign jurisdictions in order to identify the most essential and fundamental criteria that reveal the nature of this type of activity. The legislation of several countries has also been reviewed to ensure a proper understanding of relevant law enforcement practice. The lack of a clear conceptual framework for concert and performing arts activities, as well as the absence of a well-defined classification of its criteria, contributes to the emergence and proliferation of fragmented interpretations. This, in turn, poses a risk to the entire mechanism and functioning of the entertainment and show industry, due to the complexity of defining the activity itself and regulating the procedures for its implementation. In order to prevent the emergence of a large number of disputes on this issue, it is necessary to establish a unified definition and set of criteria that would ensure a proper understanding of what, in both theoretical and practical terms, should be classified as concert and performing arts activities

ГЕНЕЗИС И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕРТНО-ЗРЕЛИЩНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Камолова Лайло Магеррамовна

Студент магистратуры

Ташкентский государственный юридический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455235>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2026

Accepted: 29th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

ABSTRACT

В представленной работе исследуются критерии понятия концертно-зрелищной деятельности для последующего представления юридической дефиниции

Авторское право, интеллектуальная собственность, концертно-зрелищная деятельность, музыкальные выступления, правовое регулирование, юридическая дефиниция, понятийный аппарат, критерии правового понятия, доктрина права.

последнего, ввиду отсутствия единого термина, как на доктринальном уровне, так и на законодательном. Автором анализируются теоретические материалы и судебные прецеденты зарубежных стран для выявления наиболее важных и основополагающих критериев, раскрывающих суть данного вида деятельности. Изучены были также законодательства ряда стран, для грамотного восприятия правоприменительной практики соответственно. Отсутствие понятийного аппарата концертно-зрелищной деятельности и четкой классификации ее критериев способствует появлению и распространению разрозненных трактовок, что ставит под угрозу целый механизм, систему работы индустрии шоу и развлечений, ввиду сложности определения самой деятельности, а также порядок ее осуществления. Во избежание появления большого количества споров, относительно данного вопроса, следует определить и установить, единую дефиницию и ее критерии для грамотного понимания что в действительности следует относить к концертно-зрелищной деятельности, как теоретически, так и практически.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В связи с осуществлением широкомасштабных реформ в правовой системе Республики Узбекистан, в частности, норм, затрагивающих право интеллектуальной собственности, а также Стратегии «Узбекистан – 2030» стоит подчеркнуть популяризацию культурного сектора и в целом творческой индустрии. Концертно-зрелищная деятельность включая в себя различные подотрасли права интеллектуальной собственности раскрывает интересы авторов, исполнителей, продюсеров и организаторов. Принимая во внимание развитие цифровизации, а также появление передовых

технологий, права лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность, а также авторов и исполнителей, механизм правовой защиты стал ослабевать и сложен при реализации. Это указывает на необходимость глубокого научного анализа теоретических и практических аспектов авторского права, в особенности, при проведении тех или иных концертов и других мероприятий. Актуальность данной области права также подтверждается практическими кейсами, возникающими при осуществлении тех или иных концертно-зрелищных мероприятий по сей день. Ярким примером может послужить

вынесенное Министерством Юстиции Республики Узбекистан, предупреждение организаторам музыкального шоу «Ovoz» (ООО «Talent Show»), которые, в свою очередь, записали исполнение песни «Qora ko'zli sanamjon», принадлежащей перу легендарного народного артиста Узбекистана Шерали Жураева, на проекте и опубликовали видеозапись на официальном YouTube-канале «The Voice of Uzbekistan» для публичного ознакомления без разрешения правообладателей. Музыкальные композиции «Ko'rmisham», «Bandaman» и «Karvon» вышеупомянутого композитора также были незаконно исполнены исполнителем Сардором Мамадалиевым, более того, последний, не испрашивал разрешения, ни у автора данных песен, ни у композитора, что подчеркивает нарушения авторских прав по отношению к двум лицам.

2. Методы исследования.

Также стоит указать, методы, посредством которых, будет осуществляться сравнительно-правовой анализ для определения точных задач и пути их решения, что, в свою очередь, послужит усовершенствованию системы регулирования авторских прав в концертно-зрелищной деятельности. Исследование включает в себя следующие методы:

- Историко-культурный

- Системный анализ нормативно-правовых актов зарубежных стран
- Анализ доктринальных источников.
- **3. Результаты исследования.**

Для формирования целостного понятийного аппарата деятельности, которая предусматривала вышеперечисленные представления, возникла необходимость к обращению доктринальным источником, в особенности, классификации критериев, которые бы наиболее соответствовали законодательству и взглядам общественности соответственно. Критерии, по которым можно было презентовать себя и свое представление как театральное или же в целом как публичное представления были:

- публичность выступления
- наличие зрителей
- возмездность
- получение разрешение¹

Под **публичностью выступления** подразумевается предоставление доступа для каждого человека прийти на то или иное представление. Другими словами, публичность характеризует правовой статус мероприятия, что указывает на обязательное выступление перед публикой. Данный критерий также детально был раскрыт немецким ученым Michael Gruenberger, в книге "A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional Foundations of an Intellectual Property Right"²

¹ <https://www.copyright.gov/title17/>

² Michael Gruenberger "A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional Foundations

of an Intellectual Property Right"/ Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 24, p. 617, 2006.

Наличие зрителей, в свою очередь, устанавливает фактическое присутствие людей на представлениях. Важно учитывать правильную трактовку данного критерия. Согласно доктрине, зрителем может быть любое лицо вне зависимости от тех или иных родственных или дружеских отношений. Ключевым фактором является проведение данного мероприятия на публике, то есть, на месте, куда смогла прийти та или иная публика.

Возмездность предполагает факт получения определенного вознаграждения за то или иное выступление. Иными словами, Данный критерий возник не сразу, ввиду того что ранее входы в театры или в музыкальные представления были совершенно бесплатными. Конечно, стоит учесть, что данного рода представления ранее осуществлялись в большей степени на мероприятиях, организованных государством.

Фундаментальные признаки концертно-зрелищной деятельности были сформированы к концу XIX века, и в данный перечень был включен, помимо вышеперечисленных, критерий **наличия художественного или сценического элемента**.³ В частности, использование декораций, световых и лазерных оборудований, спецэффекты, которые определяют своего рода тематику мероприятия и придают необходимую атмосферу. По сей день, сложно представить

проведение такого рода представлений без декораций или же специального эффекта. Также стоит указать о таком критерии как, организованность.

Организованность подразумевает собой, осуществление данной деятельности исключительно посредством четко структурированного плана мероприятия, а именно программы, ну и соответственно организатора самого представления. Другими словами, чтобы провести то или иное представление в соответствии с установленными нормами в отношении концертно-зрелищной деятельности, необходимо составить четкий план действий, то есть программу, которая бы способствовала проведению представлений, принимая во внимание, важные аспекты индустрии развлечений. Данный критерий особо подчеркивается в научном труде американского ученого Michael W. Carroll "Copyright's Creative Hierarchy in the Performing Arts"⁴

Принимая во внимание вышеперечисленные критерии, в Америке на тот период в определенной степени сформировалась некая юридическая дефиниция понятия "концертно-зрелищная деятельность", которая звучит следующим образом:

Концертно-зрелищная деятельность – это публичная, организованная

³ <https://thelawdictionary.org/>

⁴ Conk, George W. and Qian, Wang, U.S. Copyright Law: English - Chinese Cases and Materials.

Fordham Legal Studies Research Paper No. 888190/

предпринимательская деятельность по проведению развлекательных представлений для аудитории.

Современный подход США относительно данного вида деятельности заключается в более детальном, но в том же время широком установлении и восприятии критериев указанной деятельности и в целом США не включает единого понятийного аппарата относительно того, что из себя представляет “концертно-зрелищная деятельность”, что делает данную область уязвимой с точки зрения права, ввиду того, что США славится разностью законодательными актами и в целом нормотворчеством в штатах, что влечет к неопределенности при отнесении одного представления к данному виду деятельности, в то время как в другом штате оно будет признано лишь деятельностью, направленную на извлечение прибыли, тем самым применяя к ней нормы касательно цензуры и отсутствия правил в отношении лицензирования и разрешительных процедур.

Южная Корея, в свою очередь, была сторонником системного подхода, в особенности, стремилась создать наиболее централизованную и унифицированную законодательную основу данной области права, в частности, культурной деятельности. **Южная Корея** по традиции славилась корейским искусством и народными театрами. Ярким примером может

послужить масочный театр Талчум. Данный театр включал несколько объектов авторского права, как драматические представления, музыку, танцы и другие сценические элементы. Основной целью и в целом жанром масочного театра являлась сатира. Высмеивание пороков того периода, а именно, коррумпированных чиновников, социальное неравенство, доставляло огромное удовольствие простому народу, приходившим насладиться живыми представлениями о том, что действительно имело место быть. Также стоит обратить внимание на один из самых известных масочных театров Кореи, который является на сегодняшний день объектом культурного наследия UNESCO - *Hahe Byeolsingut Talnori*.⁵ Что же касается музыкальных представлений, как уже упоминалось ранее, Корея была заинтересована драматургией. **Pansori**,⁶ представляло собой традиционно-корейское музыкально-драматическое искусство, включающее в себя исполнение одного певца, который, в свою очередь, посредством театральной игры и вокала рассказывал историю, сюжет, взаимодействуя с публикой. В последствии, именно на основании **Pansori**, критерий непосредственного восприятия художественного исполнения публикой был учтен при

⁵

<https://sknsk.wordpress.com/2015/01/20/hahoe-byeolsingut-talnori-a-traditional-masked-drama/>

⁶ <https://ich.unesco.org/en/RL/pansori-epic-chant-00070>

принятии специального акта Кореи,⁷ относительно публичных представлений. Иными словами, публичный характер и наличие зрителей, включая творческое составляющее стало фундаментальной основой для выявления наиболее соответствующих данной деятельности критериев.

Традиционное корейское искусство отличалось жанрами, однако элементы самого проведения данных представлений носили схожий характер. **Национальная музыка Гугак**,⁸ включало в себя несколько жанров, тем самым подчеркивая и раскрывая культуру Южной Кореи. Придворная музыка, один из видов Гугак, исполнялась лишь при королевском дворе, во время церемоний, государственных и дипломатических приемах. Ритуальная музыка, же, включающая оркестры, церемониальные представления также признана объектом культурного наследия UNESCO. Наиболее характерными критериями, необходимыми для проведения такого рода представлений было принято считать: **организованность**,⁹ являлась одним из ключевых, принимая во внимание сценические элементы, наличия множества объектов авторского права, и конечно же временное ограничение. **Сценичность**, уверенно можно сказать, что без данного критерия представлялось бы невозможным

сама культурная деятельность Южной Кореи. **Публичный характер** того или иного представления представлял собой основную цель проведения представления, в частности, посредством спокойной, лояльной театральной игры исполнителей, обличались пороки и раскрывались насущные проблемы народа. И конечно же, **художественное исполнение** и преподнесение представления в такой форме является неотъемлемым критерием данной деятельности. Залог и изюминка заключалась, именно в передаче острых тем, путем сатиры и импровизации, которая придавала легкость и чувство расслабления. Акробатические представления заложили основу еще одному важному критерию, который был необходим для совершения данного представления. **Профессионализм**, требуемый, ввиду сложной техники акробатики, укрепил в последующем, факт наличия реального таланта, способности выполнять то или иное представление, исключительно лицами, имеющими необходимую квалификацию. Целесообразным, будем указать, что после развития самой культуры Кореи, развивается фактор **извлечение прибыли** посредством исполнения того или иного представления. Акробатические представления тому явный пример.

Концертно-зрелищная деятельность в Южной Кореи,

7

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawViewContent.do?hseq=

⁸ <https://whc.unesco.org/ru/list/?iso=kr&search=&>

⁹ https://elaw.klri.re.kr/kor_service/main.do

включая проведение концертов, иных музыкальных представлений, характеризуется музыкальным публичным выступлением, включающим в себя вышеперечисленные критерии, с повышенным уровнем безопасности и требованиям лицензирования. Несмотря на то, что Южная Корея также не устанавливает единую юридическую дефиницию данной деятельности, обобщая вышесказанное можно указать следующее:

Концертно-зрелищная деятельность - организованная, публичная музыкально-исполнительская деятельность, реализуемая с помощью живого сценического исполнения музыкальных произведений перед публикой в специально предназначенных или приспособленных для этого местах, регулируемая специальным Законом "О публичных представлениях" с целью обеспечения культурного развития, свободы искусства и общественной безопасности.

Зарождение и развитие концертнозрелищной деятельности Китайской Народной Республики весьма интересно тем, что, по сей день культурная деятельность в целом находится под строгим контролем государства. В период формирования данной деятельности, в частности, создания КНР, все объекты в которых могла осуществляться концертно-зрелищная деятельность стали

государственными. **Пекинская Опера** является одной из самых популярных опер своего времени. Более того, следовало считать данную деятельность в некоем роде инструментом идеологического и политического воспитания. В последующем, развитие экономики позволило осуществлять коммерческие концерты. Однако, ввиду отсутствия четкого на законодательном уровне, закрепленного Акта, Южная Корея, начинает работу над созданием "**Положения об управлении коммерческими выступлениями**".¹⁰ Китай, является сторонником, того, что публичные представления осуществляются с целью извлечения прибыли, то есть, в приоритет ставится не творческое выражение исполнителя, которое он хотел донести, а приобретаемая выгода с выступления, закрепляя это в вышеуказанном Положении, термином **commercial performance**. Данный аспект также раскрывает профессор права интеллектуальной собственности Пекинского университета Wang Qian в своей монографии "Copyright Law in China"¹¹

Критерии, определяющие, концертно-зрелищную деятельность в Китае, помимо основополагающих аспектов, включают также **разрешительные процедуры и лицензирование**. Иными словами, то или иное представление, выступление подлежит лицензированию или же получению

¹⁰ <https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/regulations-on-the-administration-of-commercial-performances-cecc-partial>

¹¹ Michael W. Carroll "Copyright's Creative Hierarchy in the Performing Arts" / 14 Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 797

разрешения у уполномоченного органа, в лице Министерства Культуры и Туризма Китая. Также немаловажную роль играет **содержание самого выступления**, принимая во внимание тот факт, что государство осуществляет строгий контроль в отношении содержания выступлений, в частности, не противоречат ли они нормам общественной морали.

Наиболее соответствующим определением понятия “концертно-зрелищная деятельность”, учитывая административное регулирование Китая следует представить в следующей форме:

Концертно-зрелищная деятельность- это организованная, публичная художественно-исполнительская деятельность, осуществляемая в форме музыкальных, театральных, танцевальных, и иных сценических представлений, осуществляющихся на коммерческой основе и подлежащих обязательному государственному лицензированию и административному контролю для обеспечения культурной политики, стабильности общественного порядка и сохранения идеологической безопасности.

Концертно-зрелищная деятельность в Республике Узбекистан развивалась постепенно, ввиду внешних факторов, в особенности, изменений политического характера. Традиционные формы культурной

деятельности, такие как, акробатика, шашмаком, комические представления (масхарабоз), канатоходство составляли фундамент зарождаемому современному творчеству. Режим в отношении данного вида деятельности в период Советской власти схож с Китайской Народной Республикой, которая, как упоминалось ранее, осуществляла строгий контроль в области объектов результата интеллектуальной деятельности. Далее, государство отдает приоритет унификации данной сферы и принимает **Закон “О культурной деятельности и организациях культуры” №668**¹². Впервые правовой статус творческой деятельности был закреплен на законодательном уровне. Классификация критериев, в свою очередь, такова:

Публичность, в особенности, форма проведения мероприятий, носит публичный характер, что прямо предусматривается в вышеуказанном Законе.

Художественно-исполнительский характер, иными словами, законодатель закрепляет обязательное наличие творческого труда. Закон, указывая несколько видов выступлений, которые, в априори, требуют использования творческих способностей, основывает данный критерий. Также об этом критерии указывал **Саидов А.Х.** в своем труде «Право на труд: к разработке общего комментария к статье 6 Международного пакта об

¹²

<https://lex.uz/uz/docs/5230686?ONDATE=12.03.2025>

экономических, социальных и культурных правах: справочный документ.¹³

Организованность, как уже разъяснялось ранее, в современном мире, учитывая масштабы проведения тех или иных выступлений крайне необходима для предотвращения непредвиденных последствий. Данный критерий, помимо специального Закона, наблюдается и в содержании **Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления концертно-зрелищной деятельности” №354.**¹⁴

Профессионализм, также строго регламентируется на законодательном уровне, что указывает на необходимость данного критерия. В особенности, **Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности через специальную электронную систему» №80**¹⁵, предусматривает рейтинговую систему исполнителей, что также является подтверждением обязательного наличия необходимых способностей и навыков. Также данный критерий был раскрыт в работе Тохировой С. З. «История исполнителей и развитие прав исполнителей в системе смежных прав»¹⁶.

В Республике Узбекистан прямо не предусматривается **коммерция**, а именно, целью данной сферы, выступлений, принято считать, исключительно духовно-просветительской. Однако, закон не запрещает тем самым осуществление данной деятельности на коммерческой основе, тем самым закрепляя диспозитивный характер.

Министерство Культуры Республики Узбекистан является уполномоченным органом по выдаче лицензий на осуществление концертно-зрелищной деятельности, что указывает на обязательное получение **лицензии** для осуществления данного вида деятельности. Вышеуказанный Закон прямо предусматривает данное положение.

Суммируя выше представленные критерии, понятийный аппарат следует заключить следующим образом:

Концертно-зрелищная деятельность — это организованная, публичная культурно-художественная деятельность, осуществляемая с помощью музыкальных, театральных, эстрадных, танцевальных и иных сценических представлений профессиональными исполнителями перед зрительской аудиторией в культурных, развлекательных либо коммерческих целях и подлежащая регулированию законодательством Республики Узбекистан в сфере культуры и авторского права.

¹³

<https://digitallibrary.un.org/record/506348?v=pdf>

¹⁴ <https://lex.uz/ru/docs/2831614>

¹⁵ <https://lex.uz/docs/5870217>

¹⁶ <https://erus.uz/index.php/er/article/view/2513>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выполнив сравнительно-правовой анализ, принимая во внимание, исторические особенности и доктринальные источники, способствующие выявлению и определению понятия “концертно-зрелищная деятельность” и ее критериев, можно выразить так:

Концертно-зрелищная деятельность представляет собой урегулированную нормами права, организованную, публичную деятельность в сфере сценического и исполнительского искусства,

осуществляемую профессиональными исполнителями либо творческими коллективами посредством музыкальных, театральных, хореографических, эстрадных, цирковых, аудиовизуальных и иных художественно-зрелищных представлений, предназначенных для непосредственного либо цифрового восприятия неопределённым кругом лиц, направленную на достижение культурных, художественных, просветительских, развлекательных либо коммерческих целей.

References:

1. The right to work : towards a general comment on article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Saidov, Akmal Kholmatovich/At head of title: Day of General Discussion on Article 6 of the Covenant (the Right to Work), Monday, 24 November 2003. Includes endnotes (p. 19-23).
2. Toxirova S.Z. “The history of the performers and development of the right of performers in related rights”/Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515.
3. Michael Gruenberger “A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional Foundations of an Intellectual Property Right”/ Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 24, p. 617, 2006.
4. Michael W. Carroll “Copyright’s Creative Hierarchy in the Performing Arts”/ 14 Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 797 (2020).
5. Conk, George W. and Qian, Wang, U.S. Copyright Law: English - Chinese Cases and Materials. Fordham Legal Studies Research Paper No. 888190/
6. Закон об авторском праве Соединенных Штатов Америки. -13.12.2003.
7. Положения об управлении коммерческими выступлениями -07.07.2005.
8. Закон “О культурной деятельности и организациях культуры” №668 - 20.01.2021.
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления концертно-зрелищной деятельности” №354- 09.12.2015.
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности через специальную электронную систему» №80-21.02.2022.
11. <https://thelawdictionary.org/?>

12. <https://sknsk.wordpress.com/2015/01/20/hahoe-byeolsingut-talnori-a-traditional-masked-drama/>
13. <https://ich.unesco.org/en/RL/pansori-epic-chant-00070>
14. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawViewContent.do?hseq=
15. <https://whc.unesco.org/ru/list/?iso=kr&search=&>
16. https://elaw.klri.re.kr/kor_service/main.do
17. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/343/495/>